

NOZMUNCHOQ TO‘QISH UCHUN ZARURIY XOM - ASHYO VA MOSLAMALAR. NOZMUNCHOQDAN GUL, GEOMETRIK VA BOSHQA SHAKLLAR TO‘QISH

Avezmuratova Nigora Xayitbayevna

Toshkent shahar Yashnobod tumani
307-DIUM Texnologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nozmunchoq (biser) togrisida umumiy ma’lumot, nozmunchoqni toqish uchun kerakli xom – ashyo va moslamalari, nozmunchoqdan gul va boshqa geometrik shakllar to‘qish usullari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: biser, steklyarus, trubochka, sintetik va armirlangan iplar, leska, brosh, xom-ashyo, sidirg‘a gazlama.

Nozmunchoq (biser) va undan foydalanish haqida ma’lumot: Nozmunchoqlarni eramizdan avval tosh asridan boshlab erkak va ayollar taqib kelishgan. Dastlabki nozmunchoqlar toshlardan yasalgan. Ular mayda yumaloq, uzunchoq toshlarni teshib bo‘yinlariga, oyoqlariga va qo‘llariga taqib yurishgan.

Azaldan sharq mamlakatlarida, xususan markaziy Osiyoda go‘zallikka intilish, ya’ni yashash joylariga, xonalarga, oddiy buyumlar va kiyimlarga ham sayqal berib bezatish an’anaviy odat bo‘lgan va bu jarayon bugungi kunda ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Sharqda rang-barang va yaltiroq naqshinkor bezaklar doimiy ishlatiladi. Xususan ayollar kiyimlari va buyumlariga bezaklar yaratishda oddiy va qimmatbaho toshlar hamda munchoqlardan foydalaniladi. Bu jarayon zamonaviy tilda nozmunchoq (biser) tikish deb ataladi va san’at darajasida qabul qilinadi. Ayollar va qizlar milliy kiyimlar do‘konlaridan biser tikish usulida bezatilgan kiyim va buyumlarni xarid qilishlari mumkin. Lekin, doim ham ko‘ngildagidek narsani harid qilish imkoni bo‘lavermaydi. Bu masalani ijobiy hal qilishda ayollarning bichish-tikish ishidan xabardor bo‘lishlari juda qo‘l keladi. Lekin, kiyim va buyumlarni biser tikish usulida bezashni uddalash har kimning ham qo‘lidan kelavermaydi. Shuning uchun ham har bir xonadonda chevar ayol-qizlarning bo‘lishi oila byudjetiga va ma’naviy hayotiga katta yordam bo‘ladi.

Nozmunchoq to‘qish uchun zaruriy xom-ashyo va moslamalar (1.1-rasm): Nozmunchoqdan biror buyum to‘qish uchun quyidagi xom-ashyo va moslamalar kerak bo‘ladi:

- nozmunchoq – bu dumaloq, silindr, ko‘ptomonli shaklga ega bo‘lib, u shisha, metall, plastmassa va suyaklardan tayyorlanib ikki tomoni tizish uchun ochiq bo‘lgan mayda sharsimon ko‘rinishga ega. Nozmunchoqning dumaloq shaklligi ko‘p ishlatiladi. Quyida nozmunchoqlarning ba’zi turlari keltirilgan:

- *steklyarus* – rangli shishadan tayyorlangan 5-15 mm li trubochka;
- *kesilgan nozmunchoq* - rangli shishadan tayyorlangan 1-5 mm li kalta trubochka;
- *iplar* – tabiiy, sintetik va armirlangan iplar nozmunchoqlarni tizish (to‘qish) uchun ishlatiladi. Bunda ipning rangi nozmunchoq rangiga mos bo‘lishini unutmaslik kerak. Aks holda buyumda nozmunchoq rangi boshqacha bo‘lib ko‘rinadi;
- *leska* – mustahkam, qattiq shaffof ko‘rinishga ega bo‘lib, nozmunchoqni tizishda ishlatiladi. Nozmunchoq bilan ishlashda diametri 0,12 – 0,17 mm li leskalar ishlatiladi;
- *igna* - maxsus nozmunchoq tikish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, uning ip o‘tkaziladigan ko‘zi uzun va ignaning o‘zi juda ingichka bo‘ladi. Nozmunchoq tizish uchun 10 dan 16 raqamgacha bo‘lgan maxsus ignalar ishlatiladi.
- *PVA yelimi* – ish so‘ngida iplarni qirqilgan qismi sochilib ketmasligi uchun yelimlashda ishlatiladi;
- *qaychi* – ishning sifatli bo‘lishi, kerakli o‘lchamda ip va leskalarni qirqishda ishlatiladi. Qaychi o‘rtacha kattalikda va o‘tkir bo‘lishi kerak.
- *taqilmalar* – biror taqinchoqlarni: bo‘yinga, qo‘lga, belga nozmunchoqlardan tizib ishni yakunlashda ishlatiladi. Taqilmalar taqinchoqlarni taqish va echish uchun qulay hisoblanadi;
- *katak daftar* – buyum sxemasini chizishda ishlatiladi;
- *rangli qalamlar* – sxemalarda nozmunchoq ranglarini bo‘yashda qo‘llaniladi;
- *gugurt* – ishning oxirida ipni mahkamlashda alangadan foydalaniladi.

1.1-rasm. Nozmunchoq to‘qish uchun zaruriy xom-ashyo va moslamalar

Nozmunchoqdan gul, geometrik va boshqa shakllar to‘qish. Kerakli asbob va moslamalar: ish qutichasi, qaychi, angishvona, nozmunchoq va naqsh namunalari, taqilma, leska (1.2-rasm).

1.2-rasm. Gul va boshqa geometrik shakllarni to‘qishda kerakli moslamalar

Ba’zi kerakli moslamalar 1.1-rasmda keltirilgan. Nozmunchoqdan biror buyum tuzish (to‘qish) uchun avval ish joyini tayyorlab olish kerak. Buning uchun 40x40 sm o‘lchamda to‘q sidirg‘a gazlama bo‘lagi – gilamcha olinadi. Stol ustiga gilamcha qo‘yiladi va to‘qiydigan nozmunchoqlarni oz-ozdan uning ustiga qo‘yiladi. Ish joyi yaxshi yoritilgan bo‘lishi kerak. Ish boshlashdan oldin ish qurollarini stolning atrofiga qulay tarzda joylashtirilishi kerak. Quyida turli shakldagi taqinchoq buyumlarni to‘qilishi ko‘rsatilgan.

1. Gulli taqinchoq. Bunig uchun ipga yoki leskaga avval 6 ta yashil nozmunchoq gul bandi uchun tiziladi, keyin shu o‘lchamdagi yoki kattaroq 6 ta boshqa rangdagi nozmunchoq tizilib, gul yaproqlari hosil qilinadi. Buning uchun 6 ta gul yaproqlari to‘qilgan nozmunchoq aylantirib birinchi gul yaprog‘idan o‘tkaziladi va gulning o‘rtasi uchun ipga nozmunchoq kiritilib gul yaprog‘ining to‘rtinчисidan chiqarib olinadi. Shu tarzda gul bandi va gul yaproqlari tizilib boriladi. Taqinchoq boshiga va oxiriga taqilma mahkamlanadi. 1.3-rasmda gulli taqinchoqlar ko‘rinishlari keltirilgan.

1.3-rasm. Nozmunchoqdan gulli taqinchoqlar to‘qish

2. Nozmunchoqdan gullar to‘plami taqish. Buning uchun bir nechta rangdagi nozmunchoq va kattaroq marjon kerak bo‘ladi. Ipga yoki leskaga 10 ta bir xil rangdagi nozmunchoq tiziladi va halqa shakliga keltiriladi. Ip birinchi

nozmunchoqdan qayta o'tkazilib, unga marjon kiritiladi va 5 hamda 6 nozmunchoqlar orqali o'tkaziladi. 2 ta boshqa rangdagi nozmunchoq tizilib, so'ngra yana 5 va 6 nozmunchoqlar orqali ip o'tkaziladi. 8 ta boshqa rangdagi nozmunchoq tiziladi va yana ip 2 ta boshqa rangdagi nozmunchoqdan o'tib marjon kiritiladi. Endi ip boshqa rangdagi 7 va 6 nozmunchoqdan o'tkaziladi. Shu tariqa ranglarni almashtirib tizishni davom ettiriladi. 1.4-rasmda gullar to'plami ko'rinishlari keltirilgan.

1.4-rasm. Nozmunchoqdan to'qilgan gullar to'plami

Nozmunchoqlar haqiqiy zargarlik buyumlari bilan almashtirilishiga qaramay, ular o'z pozitsiyasidan voz kechmaydi. Ba'zi mahsulotlarning narxi bir necha ming dollarga baholanmoqda. Shu bilan birga, cheklangan to'plamlar mavjud bo'lib, tovarlarning narxi bundan ham yuqori. Bugungi kunda nozmunchoqlardan nafaqat kichik hunarmandchilik, balki to'laqonli rasmlar, broshlar va hatto kiyimlar ham yaratilgan.